

IKKINCHI JAXON URUSHI DAVRIDA TIBBIYOT TIZIMINI FRONT EHTIYOJLARI UCHUN JALB QILINISHI

Madaminov Ulug'bek Maxamadjon o'g'li

University of Business and Science

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737372>

Annotatsiya: Ikkinchi jahon urushi butun dunyo xalqlari xotirasida o'zining fojiaiy izini qoldirgan tarixiy voqealardan biridir. O'zbekistonning Ikkinchi jahon urushi yillaridagi tarixini xolisona va adolat nuqtai-nazaridan o'rganish tarixiy xotira uchun muhim ahamiyatga egadir. Urush boshlanishi bilan barcha sohalar faoliyati harbiy izga solinib, front ehtiyojlari uchun xizmat qila boshladi. Shuningdek, jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etuvchi sog'liqni saqlash tarixida ham bu davr o'zining yorqin izini qoldirdi. Respublika sog'liqni saqlash tarmog'i og'ir sinovlardan o'tdi va ko'plab malakali, iqtidorli tibbiyot xodimlari urushga safarbar etildi. Tibbiyot bilim yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlarining professorlari, dotsent va oddiy o'qituvchilari, davolash muassasalarida xizmat qilayotgan o'rta tibbiyot xodimlari-feldsherlar, sanitarlar, hamshiralar ham urushga ketdi. Maqolada shu va shu kabi masalalar atroficha dalillar bilan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash tarmog'i, evakuatsiya, harbiy gospital, evakogospital, feldsher-akusherlik punktlari.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston sog'liqni saqlash tarmog'i moddiy-texnika bazasini mustahkamlash davlatning muhim vazifalaridan biriga aylandi. Chunki evakuatsiya qilingan va yangidan tashkil etilgan harbiy gospitalarni binolar, kerakli tibbiy asbob-uskunalar va kadrlar bilan ta'minlash, tibbiyot sohasiga fanning yangi-yangi yutuqlarini joriy etish uchun katta mablag' talab qilindi. Respublika sog'liqni saqlash tarmog'i og'ir sinovlardan o'tdi va ko'plab malakali, iqtidorli tibbiyot xodimlari urushga safarbar etildi. Tibbiyot bilim yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlarining professorlari, dotsent va oddiy o'qituvchilari, davolash muassasalarida xizmat qilayotgan o'rta tibbiyot xodimlari-feldsherlar, sanitarlar, hamshiralar ham urushga ketdi.

1941 yil respublika sog'liqni saqlash tizimiga 330556 ming rubl sarflangan bo'lib, shuning 282455 ming rubli davolash ishlariga, 43600 ming rubli kadrlar tayyorlashga, 4800 ming rubli soha fanini rivojlantirish uchun ajratildi. 1944 yilga kelib soha uchun ajratilgan umumiy mablag' 482653 ming rublni tashkil qildi.¹

Urush yillarida O'zbekistonda davolash muassasalari, o'rinlar va tibbiyot xodimlari evakuatsiya qilinganlar hisobiga ortib bordi. 1941 yil O'zbekistonda 368 ta kasalxona va 19498 davolash o'rinlari mavjud bo'lgan bo'lsa, 1945 yilga kelib shifoxonalar 481 ta, davolash o'rinlari 24848 taga, vrachlar esa 2561 tadan 2984 taga ortdi. Har 10 000 aholiga vrachlarning to'g'ri kelishi 4 dan 4,9 taga ko'paydi.²

O'zbekiston sog'liqni saqlash organlari zimmasiga yuklangan murakkab vazifalardan biri bu evakuatsiya qilingan gospitallar faoliyatini yo'lga qo'yish va ularning ish jarayonlarini tashkil etib, yarador va bemorlarni davolash ishlarini olib borish edi. Qoida bo'yicha harbiy gospitallar asosan temir yo'l yaqinidagi shahar hududlariga joylashtirildi va gospitallar faoliyatiga respublika Sog'liqni saqlash xalq komissari o'rinbosari B.I.Berliner rahbarlik qildi. Gospitallar uchun maktab va institut, klub va teatr binolari bo'shatib berildi.

1941 yilning dekabrda respublikada 96 ta evakuatsiya qilingan gospitallar bo'lib, ularda 31700 davolash o'rni mavjud edi. Davolash o'rinlarining 70 foizi ixtisoslashgan, 30 foizi esa jarrohlik bo'yicha edi³. 1942 yilning oxiriga kelib O'zbekistonda 113 ta harbiy gospitallar va ularda 39140 ta davolash o'rni ishlab turdi. Harbiy gospitallarda 1941 yil oktyabrdan 1945 yil 1 iyulga qadar 164 ming 382 nafar yarador askar va zobitlar davolanib, bemorlarda 1942 yil 16073 ta, 1944 yili esa 24509 ta jarrohliklik operatsiyalari amalga oshirildi.

Harbiy gospitallar asosan Toshkent va Samarqand shaharlariga joylashtirilib, ularning har biriga 20 tadan, Farg'ona viloyatida esa 16 ta shunday davolash muassasasi faoliyat olib bordi. Andijon viloyatida 1941 yili 1200 o'rinli 5 ta harbiy gospital tashkil etilib, 1943 yilga kelib ushbu viloyatda 10 ta ko'chirib keltirilgan gospitallar ishlab turdi. Shahardagi madaniy-ma'rifiy muassasalarning binolari ularga berildi. Masalan, Andijon shahrining 24-sonli maktabi binosiga 5161-evakogospitali joylashtirildi. Urush yillari Andijonda g'arbdan ko'chirib kelingan N.I. Panishevskaya, A.I. Aslibekyan, I.P.Garinina, N.I.Mixaylova, A.I.Romanenko kabi tibbiyot xodimlari bor edi.

1941 yilning noyabirida Moskva yaqinidan 2903-sonli harbiy gospital Namangan viloyatining Pop tumaniga ko'chirib keltirilib, umuman viloyatda 19 ta gospitallar ish olib bordi. O'zbekistondan g'arbga harakatdagi armiya qismlari uchun ham gospitallar tuzilib, frontga jo'natildi. Masalan, Andijon viloyatida shunday davolash muassasalaridan 8 tasi tuzildi va eng zarur tibbiy asbob-uskunalar, kadrlar bilan ta'minlanib, frontga yuborildi. Urush yillari qishloq aholisiga tibbiy xizmat ishini tashkil etish borasida ham muayayn ishlar olib borildi. Bu davrda O'zbekistonda qishloq vrachlik uchastkalarida 9,1 martaga, ulardagi davolash o'rinlari 9,4 martaga ko'paydi.

Qishloqlarda dehqonchilik ekinlarini ekish va hosilini yig'ish paytida shahar va tuman markazlaridan tibbiy xizmatchilar brigadalari yuborilib, ular aholining yashash va mehnat sharoitlarini o'rganib, kerakli tibbiy yordam ko'rsatadi. Masalan, 1942 yili Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida qishloqlariga 47 ta shifokor brigadasi yuborildi. Respublika qishloq davolash muassasalari 1941 yili 200 ta bo'lsa, 1945 yilga kelib 296 taga yetdi. Ulardagi davolash o'rinlari soni 6134 taga ortdi. Qishloqlarda asosiy tibbiy maskan hisoblanmish feldsher-akusherlik punktlari soni shu yillarga taalluqli ravishda 928 tadan 1158 taga ko'paydi.

Urush yillarida O'zbekistonda yuqumli kasalliklar bilan birga ijtimoiy kasalliklar ham ko'paydi. Oddiy aholi moddiy turmush sharoitlari nihoyatda nochorlashdi. Ayniqsa bu davrda kolxozchilarning moddiy ahvoli og'ir edi. Masalan, Toshkent viloyati Xovos tumani Frunze nomli kolxoz a'zolarining moddiy ahvoli tahlil etilganda, juda nochor holat namoyon bo'ladi. Kolxoz a'zolari asosan qishloqlarda yashasalarda, 40 foiz oilalarda umuman chorva bo'lmagan. Iqtisodiy nochorlik tufayli qo'y va katta qora mollar so'yilgan yoki sotib yuborilgan. 1942 yili 25 foiz kolxozchilar mehnat haqlarini, 20 foizi mehnat ish kunlariga olishi lozim bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ololmaganlar. Kolxozchilarning turmush sharoitidagi nochorlik, oziq-ovqat ta'minotining umuman talabga javob bermaganligi tufayli, ular orasida jismoniy zaiflik, to'yib ovqat yemaslik holatlari turli kasalliklarning tarqalishiga va ularning ko'payishiga sabab bo'ldi. 1942 yilning dekabr oyida shu kolxozning o'zida 20 kishi yuqorida ta'kidlangan omillar sababli vafot etdi.¹

O'zbekistonda sovet hokimiyati o'rnatilishi bilan barcha sohalarida yangi tartib-qoidalar va o'ziga xos boshqaruv tizimi, faoliyat shakllari tarkib toptirilganligini ta'kidlash

bilan birga, sog'liqni saqlashning ijtimoiy funksiyasiga jiddiy e'tibor qaratdik. Jumladan, sog'liqni saqlash sohasida ham jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilishga kirishildi-ki, bu jarayon o'ta murakkab tarixiy shart-sharoitlarga, xususan mamlakatda siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar keskinlashgan, aholi maishiy turmush sharoiti nihoyatda qashshoqlashgan, bir-biriga qarama-qarshi kuchlar to'qnashuvlari kuchaygan, tabiiy ofatlar tufayli qirg'oqchilik va buning oqibatida xalq orasida ocharchilik va yo'qsillik avj olgan bir davrga to'g'ri kelganligi ma'lum bo'ldi. Sovet hokimiyati yillarida sog'liqni saqlash sohasiga muayyan e'tibor qaratilib, davolash muassasalari va o'rinlari, tibbiyot kadrlar sonini ko'paytirib borsada, ammo mablag' taqsimotida, sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlarni rejalashtirishda noaniqliklar va xatolarning ko'pligi aholi orasida turli yuqumli kasalliklarning tarqalishi epidemiya xarakteriga ega bo'lishiga zamin hozirlaganligi ayon bo'ldi. Tadqiqotda aniqlanishicha, O'zbekiston qishloqlarida ba'zi hollarda aholining 90 foizi ijtimoiy va yuqumli kasalliklarga chalindiki, ushbu holatlarning ob'yektiv va sub'yektiv sabablari mavjud bo'ldi va omillar dissertatsiyada birlamchi manbalar asosida tahlil etildi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida sog'liqni saqlash sohasi faoliyati ham front ehtiyojlari tomon yo'naltirilib, uning zimmasiga g'arbdan evakusiya qilingan harbiy gospitalarni joylashtirish, epidemiyalarning oldini olish, sanitariya-profilaktika ishlarini jonlantirish, davolash muassasalari ishini yo'lga qo'yish kabi murakkab vazifalarning yuklanishi, bu esa tibbiy xodimlar ishini yanada og'irlashtirganligi aniqlandi. E'tiborli tomoni shundaki, Ikkinchi jahon urush yillari o'zbyekistonlik tibbiyot xodimlari ham Vatan himoyasi ishiga o'zlarining munosib hissasini qo'shib, ko'rsatgan jasorati va fidokorona mehnati evaziga orden va medallar bilan taqdirlanishi vatanparvarlikning yaqqol na'munasi sifatida namoyon bo'ldi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агдамходжаев С.А. Медики Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. // Советской здравоохранение М. Медицина. 1975.№10, С.67.
2. Фашизм устидан қозонилган ғалабада Ўзбекистоннинг тарихий ҳиссаси. (1941-1945 йй.) (Илмий-назарий конференция материаллари) –Т.,1996, Б.73
3. Мўминова Г. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917-1991йй). монография. Тошкент, 2015, Б. 83-86.
4. Уруш кўрган докторлар. Андижон, 1995, Б.4.
5. Ўзбекистонлик шифокорлар. Улуғ Ватан уруши йилларида. Т., Ибн Сино, 1991, 70-73 бетлар
6. Хотира. Наманган вилояти. 1-китоб. –Т., 1994, Б.6.
7. Ходжаков А.Х Здравоохранение Андижанской области в годы Великой Отечиственной войны. Медицинский журнал Узбекистана.1985,№5, С. 9-10
8. “Tibbiyot tarixi” darsligi, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 2021. –В. 348